

O USO DO CELULAR COMO RECURSO PEDAGÓGICO: FACILIDADES/DIFICULDADES

Ciências Humanas, Edição 120 MAR/23 / 10/03/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7716425

Tamirez Santana Muniz¹

José Damião Trindade Rocha²

Resumo

A tecnologia, em especial os celulares na área educacional, quando usados com fins pedagógicos, se tornam importantes aliados no desenvolvimento intelectual de nossos alunos. Por meio desses aparelhos, os estudantes podem acessar conteúdos de grande relevância em tempo real, mergulhando em um universo de vastos conhecimentos. Atualmente, diversos recursos tecnológicos podem ser incluídos nas aulas para chamar a atenção do aluno e melhorar a aprendizagem, plataformas de aprendizagem, jogos, videoaulas, laboratório virtual, redes sociais, aplicativos, editores de texto e vídeo são alguns exemplos. Este trabalho vincula-se ao PPPGE/UFT e sua problemática se delimita no entorno da investigação: Quais facilidades/dificuldades do uso de celular na escola como recurso pedagógico? Diante deste contexto, este trabalho teve como objetivo geral saber sobre as facilidades e ou dificuldades encontradas pelos professores em relação ao uso do celular em sala de aula como ferramenta pedagógica em três escolas do Município de Conceição do Araguaia – PA. O trabalho teve como metodologia um estudo descritivo com abordagem quali-quantitativa. Teve por base uma

abordagem de método exploratório, com amostragem da coleta de dados feita por um questionário online de caráter anônimo e voluntário, com 29 professores que ministram aulas em duas escolas públicas e uma particular. Após a realização da análise dos dados coletados, tornou-se possível compreender a visão dos professores envolvidos na pesquisa acerca do uso do celular como recurso pedagógico, as facilidades e dificuldades encontradas pelos mesmos em relação a esta ferramenta no campo educacional. Nossas considerações finais sinalizam sobre a utilização das mídias digitais em sala de aula, sobre o uso de tecnologias/recursos digitais (celular) como recurso pedagógico na melhora do desempenho dos alunos, como os professores reagem frente a problemas/dificuldades na utilização do celular em momentos impróprios em sala de aula, como procuram sanar essa problemática, como avaliam sua preparação para a inclusão das mídias tecnológicas e/ou digitais (celular) na sua prática docente e com que frequência permitem os alunos utilizar o celular em sala de aula como recurso pedagógico.

Palavras-chave: Educação; Celular, Recurso Pedagógico.

1 – Introdução

Nota-se que cada vez mais a tecnologia em geral, está inserida na sociedade, neste sentido, torna-se necessário utilizá-la também no cenário educacional. Sendo assim, se faz necessário que gestores e coordenadores compreendam a importância e o impacto que as tecnologias de informação e comunicação (TICs) em especial os celulares têm na educação e como eles podem contribuir no processo de ensino e aprendizagem.

Precisamos ter em mente que, apesar dos notórios benefícios do uso da tecnologia na educação, sua implementação trás consigo inúmeros desafios sobre como se trabalhar de forma pedagógica e efetiva com essas tecnologias, desenvolvendo habilidades cognitivas mais complexas, exigindo assim que os estudantes colaborem e interajam na produção do seu próprio conhecimento.

Os smartphones conquistaram seu espaço nesse cenário educacional e estão cada vez mais sendo utilizados pelo fato de auxiliarem no processo de interação

entre professores, alunos e colegas nas salas de aula. Nota-se que as crianças de hoje em dia já nascem com essas novas tecnologias presentes em sua vida, o que ajuda também na assimilação rápida das vivências do cotidiano, por isso, o uso dessas tecnologias vem cada vez mais crescendo e solidificando.

Por meio do uso dos celulares no ambiente educacional, os professores podem aproximar os conteúdos estudados em sala de aula com a vida cotidiana do aluno, tornando a escola um ambiente mais atraente com vários tipos de fontes de informação e comunicação na produção e no aprendizado dos alunos. No cenário educacional, as TICs são recursos que precisam estar inseridas no cotidiano escolar como ferramenta de ensino e como instrumento de apoio às disciplinas, pois desperta o interesse nos alunos e estimulam o desenvolvimento tanto no processo de ensino, quanto no processo de aprendizagem.

É notório como os celulares conectados a internet multiplicaram as possibilidades de pesquisa e informação para os alunos, que abastecidos dessas novas ferramentas tornam a aprendizagem ativa e passam a protagonizar o processo de aprendizagem.

Precisamos estar cientes de que, o desenvolvimento das novas tecnologias não diminui o papel dos professores, e isso tem sido preocupação por parte de alguns, com a inserção das TICs em suas aulas, esses educadores devem ensinar os alunos a avaliarem e gerirem a informação e sendo assim, os docentes passam a ser além de organizadores do saber, também fornecedores de meios e recursos de aprendizagem e provocadores do diálogo, da reflexão e da participação crítica desses alunos.

Temos que ter a consciência de que quando os celulares são integrados corretamente ao contexto pedagógico, os alunos se tornam mais motivados e engajados.

Contudo, não basta somente implementar a tecnologia em sala de aula, é preciso preparar a instituição de ensino para o uso dessas ferramentas digitais, é fundamental que toda a equipe escolar esteja aberta e seja flexível para receber as novas tecnologias. Além disso, é fundamental que as instituições de ensino,

invistam na capacitação de toda equipe escolar sobre a correta utilização dessas ferramentas tecnológicas para fins educacionais, para assim, os docentes conseguirem manter o aluno envolvido nos trabalhos desenvolvidos, evitando distrações contribuindo de forma eficaz para a aprendizagem.

A equipe escolar deve elaborar critérios para a utilização das ferramentas tecnológicas e para as atividades avaliativas. Nesse contexto, afim de identificar quais as facilidades e ou dificuldades encontradas por professores de três escolas do Município de Conceição do Araguaia – PA em relação ao uso do celular em sala de aula é que a presente pesquisa foi desenvolvida.

2 – Os aparelhos celulares na Escola

Certamente já se ouviu educadores reclamarem sobre alguns problemas que celulares ocasionam em suas aulas, nota-se que sua utilização como ferramenta pedagógica ainda hoje é um tema que divide opiniões, durante a pandemia da COVID-19, muitos que viam os celulares como vilões no âmbito educacional mudaram de ideia. Sendo assim, o celular também se encaixa como ferramenta pedagógica e precisamos refletir enquanto educadores sobre o potencial desta ferramenta tecnológica para aprimorar, atualizar e tornar mais eficaz o processo de ensino e aprendizagem no contexto educacional atual.

Atualmente, as tecnologias móveis estão presentes em todos os lugares na sociedade, a maioria das crianças já crescem tendo acesso aos meios digitais. E um dos aparelhos tecnológicos que mais evoluiu e se popularizou na era atual foram os smartphones, que possui várias ferramentas e aplicativos disponíveis abrindo um leque de possibilidades para o seu uso com fins educacionais.

Alguns estudos sobre o uso das tecnologias digitais no ambiente educacional apresentam o conceito de Mobile Learning, ou no português, Aprendizagem Móvel, que envolve o campo de estudo sobre as potencialidades de uso da tecnologia móvel no âmbito educacional e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), neste mesmo sentido, lançou

em 2013 as Diretrizes de Políticas da Unesco para Aprendizagem Móvel. Essas diretrizes apontam que:

A aprendizagem móvel envolve o uso de tecnologias moveis, isoladamente ou em combinação com outras tecnologias de informação e comunicação (TIC), a fim de permitir a aprendizagem a qualquer hora e em qualquer lugar. A aprendizagem pode ocorrer de várias formas: as pessoas podem usar aparelhos moveis para acessar recursos educacionais, conectar-se a outras pessoas ou criar conteúdos, dentro ou fora da sala de aula. (UNESCO, 2013, p. 8)

A utilização do celular em sala de aula como ferramenta pedagógica apresenta expectativas positivas, mas que precisam ser analisadas, discutidas e refletidas. Primeiramente precisamos pensar se tal utilização favorece a participação e contribui para motivar os estudantes, pois o uso adequado das TICs na sala de aula auxilia na tarefa de motivar os alunos. Contudo, precisamos pensar que trabalhar com Aprendizagem Móvel na escola exige que o professor elabore bem um planejamento, para que o uso desta ferramenta não perca a finalidade pedagógica.

Quando se trata do uso pedagógico do celular é importante compreender que atualmente existe um uso desenfreado deste aparelho como objeto de entretenimento e ao trazer os smartphones para a sala de aula corre-se o risco de que os próprios alunos entendam aquele momento como alguma brincadeira ou diversão, e não uma aula, por isso o planejamento torna a abordagem por Mobile Learning eficaz ao elaborar estratégias que não permitam aos alunos se desviarem do foco da aula.

Neste sentido vale ressaltar sobre a importância de uma formação para os professores que os capacitem para a inserção das TICs na educação, como apontam as diretrizes da UNESCO (2013): “Para capitalizar as vantagens das tecnologias móveis, os professores devem receber formação sobre como incorporá-las com sucesso na prática pedagógica.”.

Um elemento fundamental para o sucesso no trabalho com o celular como ferramenta de ensino aprendizagem, é a infraestrutura escolar no que se refere à conexão com a internet, pois muitas escolas brasileiras ainda não têm uma boa conexão com a internet apresentando falhas ou problemas.

Contudo, os desafios são grandes, mas não podemos negar que as tecnologias se tiverem um fim educacional, bem assimiladas e empregadas podem ser importantes aliadas no ambiente escolar, fazendo com que os educandos participem e produzam atividades para atender os objetivos dos conteúdos das disciplinas curriculares. Conforme explicita Moran, Masseto e Behrens 2013, p.30 “[...] com as tecnologias digitais móveis pode-se desafiar as instituições a deixarem o modelo tradicional de ensino, centrado no professor, migrando- se para uma aprendizagem centrada na participação e integração com contextos significativos.”

Guareschi (2005, p.33) vem nos mostrar que: “Se a sociedade está mudando de forma tão rápida a escola não pode esperar, precisa se destacar”. Sendo assim, a escola se faz fundamental, então precisamos pensar que, ao invés de se proibir o uso do celular em sala de aula, é necessária a conscientização dos alunos sobre a utilização correta no ambiente educacional. Nesse sentido, os educadores precisam ter consciência acerca da importância de superar paradigmas, que ele precisa ter o compromisso de possibilitar ao educando buscar informações e transformá-las em novos conhecimentos. Considerar que as informações e conhecimentos não estão mais limitados aos livros impressos e entre quatro paredes, vai muito além de tudo isso. Silva 2012 enfatiza que:

Também é importante discutir com os alunos os limites éticos e morais do uso do celular e de outros instrumentos tecnológico modernos, fora da escola. Afinal... o celular é parte do cotidiano deles e ensiná-los a usá-lo com sabedoria é também uma das funções profícuas da tarefa de ensinar. (SILVA, 2012, p.19)

A escola deve fazer um trabalho com o educando conscientizando-os sobre a importância das novas tecnologias e do seu uso com moderação e consciência, trazendo para dentro da sala de aula como uma nova ferramenta que tenha o poder de ampliar o processo de ensino e aprendizagem.

3 – Smartphones em sala de aula: Vantagens/Desvantagens

Das diversas TICs que são utilizadas no ambiente escolar, o celular é o mais presente no dia a dia dos alunos, por isso pode ser um forte aliado no processo de ensino aprendizagem dos estudantes se utilizado com fins pedagógicos. Além de ser de fácil acesso, o celular ainda serve de porta de entrada aos alunos a muitos materiais interativos e de qualidade, como músicas, e-books, infográficos, vídeos e a pesquisa de conteúdos novos. Neste caso, o professor precisa ter o cuidado de indicar fontes que sejam confiáveis. No entanto, o uso aleatório desses aparelhos em sala de aula, acaba atrapalhando a concentração e o andamento da aula, daí a importância do planejamento do professor, para que ele tenha um certo controle dos conteúdos acessados.

Temos que cuidar do professor, porque todas essas mudanças só entram bem na escola se entrarem pelo professor, ele é a figura fundamental. Não há como substituir o professor. Ele é a tecnologia das tecnologias, e deve se portar como tal. (Demo 2008, p. 134)

3.1 – Vantagens

Acreditamos que a tecnologia tem grande importância na formação de jovens autônomos, conscientes e conectados, e que acima de tudo, sejam protagonistas de suas realidades. Pensando assim, a escola está diretamente ligada a esse processo. Por isso ressaltamos que o smartphone é um recurso importante que, e ao invés de ser proibido, deve ser explorado como parte do processo de ensino-aprendizagem. Apontamos abaixo quatro vantagens do uso de celulares em sala de aula.

3.1.1 – Formação em tecnologia

Já estão previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ensino Fundamental as competências sobre o uso de tecnologias digitais de informação e comunicação que se tornam fundamentais na formação dos alunos, e o celular por ser mais acessível, é atualmente o dispositivo mais utilizado pelos brasileiros para acessar a internet. Estimulando seu uso de forma pedagógica em sala de aula, podemos auxiliar nossos alunos no desenvolvimento de tais competências.

3.1.2 – Aprender do seu jeito

Através dos celulares, os professores podem promover oficinas proporcionando aos alunos criarem conteúdos baseados no que aprendem na escola. Esses estudantes podem também ter uma aprendizagem mais individualizada através de recursos que exploram a criatividade e atendem melhor a seus interesses e necessidades individuais. Por exemplo, um aluno pode ouvir um podcast sobre o conteúdo estudado em sala de aula, enquanto outro, explora um mapa interativo ou assiste um vídeo, são diversas as possibilidades.

3.1.3 – Acessibilidade

Vários aplicativos contidos em celulares podem auxiliar na aprendizagem de pessoas com deficiência. Alguns canais educativos no YouTube, apresentam

material traduzido para libras facilitando o aprendizado de deficientes auditivos. Alunos cegos podem acessar áudio-livros, esses são apenas alguns exemplos, existem diversas possibilidades de inclusão para pessoas com necessidades especiais quando o celular entra como recurso pedagógico aliado ao processo educativo.

3.1.4 – Novas possibilidades para o professor

Os professores podem criar testes rápidos de múltipla escolha para toda a turma com instrumentos como o aplicativo Google Formulários, podendo passar o resultado na mesma hora aos alunos tendo a possibilidade de retorno

imediatos de atividades realizadas, sem precisar corrigir todas as tarefas. Isso otimiza o tempo do professor.

3.2 – Desvantagens

Sabe-se que crianças e adolescentes geralmente ficam de certa forma hipnotizados pelas telas, quando o uso dos aparelhos de celular sai do controle dentro da sala de aula, pode comprometer o desenvolvimento cognitivo tirando o foco das atividades e conteúdos na sala de aula.

Muitos professores colocam que quando o estudante tem acesso fácil ao celular faz com que tenham mais chance de distração, em ambientes liberados, é muito difícil para o professor monitorar a sala toda ocasionando as notas mais baixas porque o aluno se perde e acaba abrindo outros aplicativos que não fazem parte da aula.

4 – UNESCO: recomendações referentes à aprendizagem com celular

A Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura

– UNESCO, publicou um guia com recomendações para incentivar os governos nacionais a implantar políticas públicas educacionais que valorizem a utilização de celulares como recurso nas salas de aula.

Segundo Steve Vosloo (apud GOMES, 2013), pesquisador e coordenador do projeto, “Cada país está em um nível diferente no uso das tecnologias móveis em sala de aula. Por isso, é importante que cada um use o guia adaptado às suas necessidades locais”. Para Vosloo muitos governos viam vantagens referentes ao uso das TIC`s em sala de aula, porém, não sabiam de que forma implantar.

Especialistas da UNESCO de várias partes do mundo elaboraram um guia contendo orientações que servem para qualquer modelo educacional que deseje implantar as tecnologias em sua escola. As orientações elaboradas são simples: é necessário existir políticas que incentivem o uso das tecnologias móveis em sala de aula, tanto no aspecto da criação dessas políticas, ou da atualização das já existentes ao momento em que as tecnologias móveis ainda não possuíam tanta acessibilidade.

O documento fala sobre a necessidade de capacitar professores para o uso das TIC`s, para que as utilizem não só no ambiente escolar, mas, também, no seu dia a dia. Rebeca Otero (apud GOMES, 2013), coordenadora de Educação da UNESCO no Brasil fala que, “os professores têm certa resistência em incorporar novas tecnologias. A sala de aula ainda é o lugar de desligar o celular”. Com essa fala podemos dizer que em parte, isso se deve ao fato de que o professor ainda não domina completamente essas ferramentas e não tem total segurança para trabalhar com elas: “Isso faz com que muitas oportunidades educacionais se percam, especialmente no ensino médio, época em que o aluno já está ligado e nas redes.”

Outras recomendações do documento diz respeito à criação de conteúdos adequados e do uso seguro e adequado das tecnologias, a fim de usufruir dos benefícios, dentre eles, dois objetivos específicos: primeiro, ampliar o alcance e a equidade da educação; e facilitar o aprendizado personalizado.

Seguem, abaixo, as seguintes recomendações da UNESCO:

- a) Criar ou atualizar políticas ligadas ao aprendizado móvel;
- b) Conscientizar sobre sua importância;
- c) Expandir e melhorar opções de conexão;

- d) Ter acesso igualitário;
- e) Garantir equidade de gênero;
- f) Criar e otimizar conteúdo educacional;
- g) Treinar professores;
- h) Capacitar educadores usando tecnologias móveis;
- i) Promover o uso seguro, saudável e responsável de tecnologias móveis;
- j) Usar tecnologia para melhorar a comunicação e a gestão educacional.

O evento Mobile Learning Week no qual a UNESCO publicou o guia, listou treze motivos que capacitam e qualificam o uso dos smartphones como ferramentas pedagógicas:

- a) Amplia o alcance e a equidade em educação;
- b) Melhora a educação em áreas de conflito ou que sofreram desastres naturais;
- c) Assiste alunos com deficiência;
- d) Otimiza o tempo na sala de aula;
- e) Permite que se aprenda em qualquer hora e lugar;
- f) Constrói novas comunidades de aprendizado;
- g) Dá suporte a aprendizagem in loco;
- h) Aproxima o aprendizado formal do informal;
- i) Provê avaliação e feedback imediatos;
- j) Facilita o aprendizado personalizado;
- k) Melhora a aprendizagem contínua;
- l) Melhora a comunicação;
- m) Maximiza a relação custo-benefício da educação.

5 – Análise e interpretação dos dados

Ao decorrer da pesquisa, colocamos que um dos principais objetivos a serem alcançados ao se utilizar o celular como ferramenta pedagógica no ambiente escolar é despertar nos alunos a consciência que os recursos tecnológicos podem favorecer no processo de ensino e aprendizagem. Dessa forma, o aparelho celular deve ser utilizado no momento certo e de acordo com algumas regras estabelecidas pelo professor.

O celular é um aparelho compacto e de fácil transporte o que possibilita ao aluno acesso a diversos conteúdos interativos e de qualidade. O professor é o condutor que pode propor temas para que os alunos criem conteúdo audiovisual e apresentem o resultado nas aulas, discutindo o contexto social, histórico ou político do que foi fotografado ou filmado.

Para coletar algumas informações nesta pesquisa, elaboramos um questionário que teve como objetivo saber sobre as facilidades e ou dificuldades encontradas pelos professores em relação ao uso do celular em sala de aula como ferramenta pedagógica em três escolas do Município de Conceição do Araguaia – PA, a seguir vamos expor os gráficos com os resultados obtidos.

Gráfico 1 – Você trabalha na rede pública ou privada de ensino?

Fonte: elaboração própria

O questionário foi aplicado em três escolas do Município de Conceição do Araguaia – Pará, sendo duas escolas da rede pública e uma escola particular. Não estabeleceu-se obrigatoriedade em relação a participação na pesquisa, notou-se que grande parte dos professores não contribuíram, as vezes por não se sentirem a vontade em falar sobre o tema pesquisado. Tivemos a participação de vinte e três professores da rede pública e somente seis professores da particular.

Gráfico 2 – Você utiliza mídias digitais em sua aula?

Você utiliza mídias digitais em sua aula?

29 respostas

Fonte: elaboração própria

Quando questionados se utilizam mídias digitais em suas aulas, vinte e seis professores disseram que utilizam e apenas três não gostam de utilizar. Em conversa informal, alguns colocaram que utilizam notebooks, Datashow e celulares para pesquisas rápidas.

Tabela 1 – Quais facilidades/dificuldades do uso de celular na escola como recurso pedagógico?

1 – Nenhuma
2 – O Foco em outros assuntos que não sejam pedagógicos.
3 – Pesquisa imediata
4 – O risco do aluno de se entreter com outras fontes, que não tenha relação com a aula.
5 – Facilidades são os aplicativos disponíveis como o meet, o forms e a utilização do aparelho como ferramenta para fazer pesquisas, dificuldades é a Internet que nem sempre está disponível, tanto para professores como para os alunos.
6 – Facilidades no auxílio em pesquisas e dificuldade quando possibilita falta de concentração, pois o aparelho pode tirar o foco dos alunos em sala de aula.

7 – Facilita em pesquisas rápidas sobre o conteúdo, dificulta a falta de internet de qualidade disponível.

8 – Facilidade em acessar as informações a nível internacional e dificuldades em controlar individualmente o acesso de cada aluno.

9 – O aluno prefere jogos

10 – Muitas dificuldades

11 – Pode ser uma ferramenta de grande valia se usado de forma correta e com propósito educacional.

12 – Dificuldade, a internet que geralmente não funciona. Facilidade: Agilidade em pesquisas, assistir um vídeo, visitar um tema ou conceito.

13 – Internet

14 – Facilita na pesquisa do professor.

15 – A maior dificuldade é a acessibilidade, nem todos estudantes dispõem de um celular.

16 – Pode ser utilizado como ferramenta de pesquisa e suporte pedagógico, mas também pode prejudicar a concentração do aluno.

17 – Os alunos podem fazer pesquisas relacionadas aos temas trabalhados durante as aulas

18 – Ótimo recurso pedagogia, só atentar para os alunos não desviar o objetivo dessa ferramenta tão valiosa

19 – É uma ferramenta que pode ser utilizada para dinamizar as aulas. Mas por outro lado, dispersa a atenção dos alunos.

20 – O acesso à Internet que é de péssima qualidade

21 – Entrar no mundo do aluno

22 – Facilidades são muitas, mas temos as dificuldades de acesso à uma rede Wi-Fi boa e tbm o fato dos alunos não saberem usar no momento certo.
23 – Falta de internet para os alunos.
24 – O uso de celulares na instituição a qual trabalho é feita em momentos específicos e é claro se estiver na rotina da aula ministrada.
25 – A facilidade é que a maioria dos alunos possuem celulares o facilita a realização de atividades que envolva pesquisa. A dificuldade é o acesso à Internet que na maioria das vezes não funciona.
26 – Facilita o envolvimento dos alunos com a aula
27 – Não tenho dificuldades com as mídias em sala de aula. Tenho uma formação com tecnologia.
28 – Falta de concentração
29 – 0

Fonte: elaboração própria

Gráfico 3 – Você concorda que o uso de tecnologias/recursos digitais (celular) pode ser considerado como recurso pedagógico, e melhorar o desempenho dos alunos?

Ao serem questionados sobre o celular como recurso pedagógico aliado a melhora do desempenho dos alunos, todos os professores consideram que sim, que os aparelhos tem sua importância no campo educacional.

Tabela 2 – Frente a problemas/dificuldades na utilização do celular em momentos impróprios em sala de aula, como você procura sanar essa problemática?

1. Coloco em modo avião
2. Diálogo com os alunos
3. Partir para leituras teóricas e práticas do livro
4. Conversando
5. Ter um caixinha na sala para deixarem o celular, pegar só no momento exclusivo da pesquisa ou outra atividade.
6. Sempre dialogando com os alunos.
7. Oriento o estudante para guardar o aparelho e utilizar quando necessário.
8. Quando o uso fica exagerado, converso e peço para que guardem o celular.
9. Dialogar com os alunos e frisar qual a real importância do uso do mesmo em sala de aula
10. Procuo entender o que motiva o aluno
11. Prefiro pedir aos pais que somente permita o celular em sala de aula nos dias combinados de uso durante as aulas.
12. Supervisionando o uso do próprio e orientando para que o aluno não se disperse do seu objetivo.
13. Chamo a atenção, e explico que o momento é impróprio. No momento exato, o uso será benefício.

14. Com outros recursos
15. Permitir usar o celular só no momento requisitado
16. Sempre procuro instruir meus alunos.
17. Permitir o celular apenas quando precisar realizar atividades relacionadas ao aprendizado.
18. Dialogando com os alunos.
19. Insistir que só deve-se utilizar nos momentos adequados e caso não seja respeitado o aparelho é confiscado e levado à direção/coordenação.
20. Dialogando com os mesmos no sentido de voltar a atenção para as atividades realizadas em sala de aula
21. Não vejo como dificuldade mas sim como uma ferramenta que vem a somar com a prática docente.
22. Fazer sempre os combinados do início do ano
23. Recolho todos os celulares
24. Sempre procuro conversar com os alunos deixando claro que a instituição tem regras a serem seguidas.
25. O uso de celulares na instituição a qual trabalho é feita em momentos específicos e é claro se estiver na rotina da aula ministrada.
26. O melhor caminho é a conscientização. Sempre uso o diálogo para mostrar para eles que o celular não é só diversão e que na sala de aula não devemos confundir as coisas.
27. Mostro aos alunos que a falta de foco na aula prejudica o seu rendimento
28. Procuro sempre mostrar para meus alunos que celular tem o momento certo para utilizar o mesmo.
29. Recolhendo o aparelho

Fonte: elaboração própria

Gráfico 4 – Como você avalia sua preparação para a inclusão das mídias tecnológicas e/ou digitais (celular) na sua prática docente?

Fonte: elaboração própria

Quando questionados sobre como avaliam sua preparação para a inclusão das mídias tecnológicas ou digitais no caso celular na sua prática docente, a grande maioria dos professores consideram que é boa, que estão preparados para utilizar em suas aulas, enquanto uma pequena parcela considera ser totalmente ruim, ou seja, não tem preparo para utilizar as mídias tecnológicas (celular) com os alunos.

Gráfico 5 – Com que frequência você permite os alunos utilizar o celular em sala de aula como recurso pedagógico?

Apesar de todos os participantes da pesquisa concordarem que o celular pode ser utilizado como ferramenta pedagógica no processo de ensino aprendizagem, uma pequena parcela dos professores responderam que nunca permite que o aluno utilize o aparelho em sala de aula, enquanto que a maioria respondeu que as vezes utiliza o celular com o aluno com fins pedagógicos.

6 – Considerações Finais

Nenhuma tecnologia substitui, o professor e o livro didático no ambiente escolar, as TIC`s se apresentam como aliadas nesse universo educacional. A utilização da tecnologia na sala de aula, quando possui objetivos pedagógicos, acentua a percepção e o interesse dos alunos no conteúdo estudado.

O objetivo da utilização do celular como recurso pedagógico em sala aula é despertar nos estudantes a consciência que a tecnologia pode favorecer no processo de ensino e aprendizagem, sendo assim, o aparelho deve ser utilizado no momento certo e respeitando as regras estabelecidas pela escola e pelo professor.

Pode-se perceber, que o uso dos telefones celulares pelos alunos facilita sua aprendizagem já que a maioria dos estudantes tem acesso a esses aparelhos permitindo práticas lúdicas e facilitando o acesso a materiais interativos e de qualidade. Além disso, o uso dos celulares melhora a produtividade da aula permitindo que os aprendizes tenham diversidade na forma de aprender os

conteúdos estudados e o professor ganha tempo pelo fato desses aparelhos apresentarem grande praticidade.

O presente estudo vem mostrando que o aparelho celular é uma importante ferramenta de apoio quando utilizado com cunho pedagógico, onde o mesmo pode proporcionar mais interatividade entre os alunos e professores além do dinamismo na aula, contudo os professores precisam estar preparados para administrar o uso desses aparelhos no ambiente escolar.

Apesar de alguns profissionais apresentarem certa resistência acerca da utilização dos smartphones em sala de aula, a utilização do mesmo de forma consciente pode favorecer a aquisição de conhecimento de uma maneira mais divertida pela praticidade que esses aparelhos apresentam.

Podemos afirmar que grande variedade de aplicativos e a mobilidade dos aparelhos celulares nos trazem benefícios em relação à sua utilização como recurso pedagógico para facilitar o ensino. Por outro lado, existem também algumas desvantagens que estão relacionadas com as distrações por parte dos alunos que devem ser evitadas.

Conclui-se através da pesquisa realizada com os professores das escolas envolvidas que a grande maioria utiliza mídias digitais em suas aulas, destacaram várias facilidades mas também algumas dificuldades, colocaram muito sobre a questão da falta de acesso a internet de qualidade que acaba dificultando na hora de uma pesquisa, outros problemas abordados também foram que nem todos os alunos possuem celular, que é difícil controlar o acesso individual dos alunos, preferência por jogos, falta de concentração e que muitos perdem o foco na aula quando estão com celular.

Por outro lado, colocam como facilidade que o celular dinamiza e facilita o envolvimento dos alunos com a aula, facilidade para pesquisas rápidas na hora da aula, facilidade ao acesso a informações e revisão de temas e conceitos. Podemos perceber que os professores agem de diversas formas para sanar a problemática em relação ao uso do aparelho celular em momentos impróprios. Alguns são mais extremistas e recolhem logo o aparelho e entregam para a

direção da escola, mas no geral, preferem manter um diálogo tentando conscientizar o aluno a utilizar o celular em sala de aula somente com fins pedagógicos e quando forem solicitados.

No entanto, após essa experiência com essa pesquisa, podemos concluir que enquanto no modelo tradicional de ensino o uso do celular pode comprometer o processo de aprendizagem, nas metodologias ativas esse aparelho é visto como um importante aliado, quando usado com fins pedagógicos.

7 – Referências

ANTONIO, José Carlos. Uso pedagógico do telefone móvel (Celular), Professor Digital, SBO, 13 jan.2010. Disponível em: <<https://professordigital.wordpress.com/2010/01/13/uso-pedagogico-do-telefone-movel-celular/>>. Acesso em: 05 Novembro 2022.

BACICH, Lilian. Ensino híbrido: esclarecendo o conceito. Inovação na educação. São Paulo, 13 de setembro de 2020. Disponível em: <https://lilianbacich.com/2020/09/13/ensino-hibrido-esclarecendo-o-conceito/>. Acesso em 10 Novembro 2022.

CROCHIK, José Leon. O computador no ensino e a limitação da consciência. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1998.

DEMO, Pedro. Pedro demo aborda os desafios da linguagem no século XXI. In: Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo com as TIC. Guia do Cursista/Maria Umbelina Caiafa Salgado, Ana Lucia Amaral – Brasília; Ministério da Educação, Secretaria de Educação a Distância; 2008.

FLEURY, A. C. C. *Organização do trabalho industrial: um confronto entre teoria e realidade*. São Paulo, 1978. Tese (Doutorado), Escola Politécnica, Universidade de São Paulo.

GUARESCHI, P. A. Mídia, Educação e Cidadania: Tudo o que você quer saber sobre a mídia. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005.

KENSKI, Vani Moreira. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. 8. ed. Campinas: Papirus, 2011.

KNECHTEL, Maria do Rosário. Metodologia da pesquisa em educação: uma abordagem teórico-prática dialogada. Curitiba: Intersaberes, 2014.

KRUGLIANSKAS, I. *Tornando a pequena e média empresa competitiva* São Paulo : Instituto de Estudos Gerenciais e Editora, 1996.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 261-265.

LONGO, W. P. Tecnologia e soberania nacional São Paulo : Ed. Nobel, 1984.

MARCONI, Marina de Andrade, LAKATOS, Eva Maria. *Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise interpretação de dados*. 4. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 1999.

MORAN J. M., MASSETO M. T. e BEHRENS I. A. *Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica*. 21a Ed. rev. e atual – Campinas, SP: Papirus, 2013.

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Departamento de Educação Básica. Diretrizes Curriculares da Educação Básica – Matemática. Curitiba: SEED/DEB, 2008.

PINTO, Álvaro Vieira. O conceito de tecnologia. Rio de Janeiro: Contraponto, 2005, 1v.

SAMPAIO, Marisa Narcizo e LEITE, Lígia Silva. *Alfabetização Tecnológica do Professor*. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999.

SILVA, M. G. O uso do aparelho Celular em sala de aula. Monografia apresentada ao Curso de Pós-Graduação Lato Sensu da Universidade Federal do Amapá como requisito para obtenção do título de Especialista em

Mídias na Educação no ano de 2012. Disponível em:

<http://www2.unifap.br/midias/files/2016/04/O-USO-DO-APARELHO-CELULAR-EM-SALA-DE-AULA-MARLEY-GUEDES-DA-SILVA.pdf> Acesso em 11 de novembro de 2022.

STEENSMA, H. K. Acquiring technological competencies through inter-organizational collaboration: na organizational learning perspective. *Journal of Engineering and Technology Management*, v. 12, p. 267-86, 1996.

TERUYA, Teresa Kazuko. Trabalho e educação na era midiática: um estudo sobre o mundo do trabalho na era da mídia e seus reflexos na educação. Maringá, PR: Eduem, 2006.

UNESCO. Aprendizagem Móvel. Disponível em <http://www.unesco.org/new/pt/brasil/communication-and-information/access-to-knowledge/ict-in-education/mobile-learning>. Acesso em 07 Dezembro 2022.

VIEIRA, S. Estatística básica. São Paulo: Cengage Learning, 2012.

¹ tamirez.muniz@mail.uft.edu.br. Graduada em Educação Física. Mestranda em Educação – UFT.

² damiao@uft.edu.br Pós-Doc. professor associado Pedagogia. Docente PPGE/UFT e PGEDA/UFGA/UFT, Coordenador do PPPGE/UFT. Sócio Anped GT12 – Currículo, ABdC, ABETH. Líder Grupo CNPq Gepce/Minorias <http://lattes.cnpq.br/9799856875780031> <https://orcid.org/0000-0002-5788-7517>

[← Post anterior](#)

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil